

Taller lagunas - Melissa Alfonso y Sara Manrique

by SYLVIA MELISSA ALFONSO TORRES

Submission date: 28-Sep-2023 10:32AM (UTC-0500)

Submission ID: 2179613511

File name: 19281_SYLVIA_MELISSA_ALFONSO_TORRES_Taller_lagunas_-
_Melissa_Alfonso_y_Sara_Manrique_1761208_1582104933.docx (105.15K)

Word count: 4725

Character count: 26968

Taller comparativo sobre la relación entre parámetros de diseño de lagunas facultativas para diferentes poblaciones
Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Santo Tomás
Tunja

ALFONSO T. Sylvia Melissa
Universidad Santo Tomás, sylvia.alfonso@usantoto.edu.co
Estudiante de Ingeniería Civil

MANRIQUE P. Sara Juliana.
Universidad Santo Tomás, sara.manrique@usantoto.edu.co
Estudiante de Ingeniería Civil

Resumen:

El diseño de lagunas facultativas es una de las alternativas de bajo costo para el tratamiento de aguas residuales domésticas, donde se utilizan tanques para estabilizar la materia orgánica mediante procesos de oxidación. En el presente taller se pretende realizar el diseño y análisis comparativo de lagunas facultativas en seis poblaciones diferentes por medio del método de aprendizaje basado en problemas y, teniendo en cuenta parámetros de diseño de McGarry & Pescod y evaluando la relación existente entre parámetros como temperatura y carga superficial máxima, temperatura y eficiencia global, caudal y eficiencia global además de analizar la DBO máxima a soportar por la laguna por medio del método de diseño por DBO soluble para poblaciones de 3000, 6000 y 9000 habitantes obteniendo como resultado una eficiencia cercana al 100% además de tiempos de retención y áreas variables de acuerdo al caudal establecido en cada caso.

Palabras clave: tratamiento, agua residual, lagunas, población.

Abstract: The design of facultative lagoons is one of the low-cost alternatives for the treatment of domestic wastewater, where tanks are used to stabilize organic matter through oxidation processes. This workshop aims to carry out the design and comparative analysis of facultative lagoons in six different populations through the problem-based learning method, taking into account McGarry & Pescod design parameters and evaluating the relationship between parameters such as temperature and maximum surface load, temperature and global efficiency, flow and global efficiency in addition to analyzing the maximum

BOD to be supported by the lagoon through the soluble BOD design method for populations of 3000, 6000 and 9000 inhabitants, resulting in an efficiency close to 100 % in addition to retention times and variable areas according to the flow established in each case.

Keywords: treatment, wastewater, lagoons, population.

1. INTRODUCCIÓN

Con este trabajo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, generando un pensamiento crítico basado en aprendizaje basado en problemas, con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021).

Es por ello por lo que, la importancia de preservar y conservar el agua es un asunto de relevancia global, dado que este recurso vital se encuentra intrínsecamente ligado a todas las facetas de la vida humana (Valdés de Hoyos & Uribe Arzate, 2016). Por este motivo, es un derecho fundamental de todas las personas que el derecho al agua sea no solo accesible desde una perspectiva económica, sino también desde un punto de vista físico; el compromiso con su uso responsable y el posterior tratamiento adecuado se han convertido en una responsabilidad ineludible para todos los individuos. (Lankford & Scott, 2023).

El término “Agua residual doméstica” hace referencia a las aguas que provienen de áreas de vivienda y servicios, siendo en su mayoría el resultado de actividades humanas y tareas cotidianas en hogares (Taweesan, Kanabkaew, Surinkul, & Polprasert, 2020). Estas aguas residuales domésticas son una compleja mezcla de componentes físicos, químicos y biológicos, que incluyen tanto materiales orgánicos como inorgánicos, que pueden encontrarse en estado suspendido o disuelto (Pérez, y otros, 2023). Por tanto, su tratamiento es necesario para proteger la salud pública, preservar el medio ambiente, dar cumplimiento a normativas ambientales, contribuir a la sostenibilidad del recurso hídrico y la mitigación de olores desagradables, entre otros beneficios (De Granda Orive, De Granda Beltrán, & Baz Lomba, 2018).

Existen técnicas de bajo costo para el tratamiento de aguas residuales domésticas, y una de las más importantes es la utilización de sistemas de lagunas. Inicialmente, estos sistemas consistían en embalses donde se almacenaban los excedentes de agua residual sin ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, con el tiempo se observó que la calidad del agua mejoraba gradualmente en estos embalses, lo que llevó a su empleo como un método efectivo para el tratamiento de aguas residuales (Vargas, Calderón, Velásquez, Castro, & Nuñez, 2020).

Las lagunas de estabilización son excavaciones de cierta profundidad, por lo general con forma cuadrada o rectangular, diseñadas con el propósito de eliminar la materia orgánica presente en el agua y eliminar los microorganismos patógenos (Rigotto, y otros, 2023). Este proceso se lleva a cabo de manera natural y gradual a medida que el agua se encuentra en reposo en estas lagunas, permitiendo que los procesos biológicos y fisicoquímicos actúen para mejorar la calidad del agua residual de manera efectiva y económica.

Uno de los enfoques eficaces y económicamente viables es la implementación de lagunas facultativas. Este método se caracteriza por su simplicidad y eficiencia, ya que logra la estabilización de la materia orgánica mediante procesos de oxidación bacteriológica y reducción algal. Las lagunas facultativas consisten en tanques construidos en tierra donde las aguas residuales se someten a procesos naturales en los que interactúan algas y bacterias (Aponte Reyes , 2014); es importante mencionar que el propósito de estas lagunas es obtener un efluente de alta calidad, caracterizado por una significativa estabilización de la materia orgánica, así como la reducción de presencia de bacterias coliformes (Smyth, Vendramelli, Dankewich, & Yuan, 2017).

La eficiencia de este método depende de las condiciones climáticas de la zona, como la temperatura, que afecta significativamente algunos procesos biológicos, ya que influye en la velocidad a la que los microorganismos pueden crecer y metabolizar los contaminantes, por otra parte, a temperaturas más altas las reacciones químicas presentes en esta suelen ser más eficientes y rápidas (Fan, y otros, 2023).

Mediante el presente taller se pretende dar a conocer y analizar las restricciones y ventajas de las lagunas facultativas, además de la relación entre parámetros como temperatura, carga superficial máxima (CSM), demanda biológica de oxígeno (DBO), caudal y eficiencia de remoción realizando una variación de población de acuerdo con los criterios de diseño de McGarry & Pescod, con el fin de determinar la DBO máxima que puede ser tratada por cada laguna por medio del método de diseño por DBO soluble alcanzando eficiencias mayores al 99% de manera teórica.

2. METODOLOGÍA

En primer lugar, se tienen en cuenta los parámetros iniciales con los cuales se diseñarán las lagunas facultativas para cada una de las poblaciones como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Parámetros de diseño

Población		DBO	Temperatura promedio del mes más frío	Caudal agua residual
<i>N</i> ^o	<i>hab</i>	<i>mg/L</i>	<i>°C</i>	<i>m³/hab-día</i>
1	780	120	22	86,19

2	780	350	22	86,19
3	1200	150	16	132,6
4	1200	250	16	132,6
5	3300	110	29	364,65
6	8600	400	29	950,3

En cuanto al caudal de agua residual se tiene en cuenta en primer lugar la dotación neta máxima de agua potable por habitante establecida en la Resolución 330 de 2017 como se muestra en la Tabla 2; de allí, se utiliza la dotación neta para una altura de 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar que corresponde a 130 L/hab-día.

Tabla 2. Dotación neta máxima de agua potable

Altura promedio sobre el nivel del mar de la zona atendida	Dotación neta máxima (L/hab-día)
> 2000 m.s.n.m	120
1000 – 2000 m.s.n.m	130
< 1000 m.s.n.m	140

Fuente: Resolución 330 de 2017.

De acuerdo con lo anterior, se establece que la generación de agua residual por habitante equivale al 85% de la dotación de agua potable (Espigares & Pérez, 2015); es decir que el caudal de agua residual es de 0,1105 m³/hab-día; además se establece como dato inicial una profundidad útil (Pu) de 1,5 m de acuerdo con los criterios de diseño. Seguido de ello, se calculan los parámetros correspondientes al diseño de cada laguna para lo cual se tienen en cuenta las siguientes ecuaciones:

2.1. Carga superficial máxima (CSM)

$$CSM = 60,3 (1,0993)^T \quad (1)$$

donde CSM es la carga superficial máxima expresada en kg DBO/ha-día y T es la temperatura promedio del mes más frío en °C (Romero, 2004).

2.2. Área superficial (A)

$$A = \frac{Q * DBO}{1000 * CSM} \quad (2)$$

donde Q es el caudal de agua residual en m³/hab-día, DBO es la demanda biológica de oxígeno en mg/L y CSM es la carga superficial máxima expresada en kg DBO/ha-día (Romero, 2004).

2.3. Tiempo de retención (*o*)

$$o = \frac{A * 10000 * Pu}{Q} \quad (3)$$

donde A es el área superficial en ha, Pu es la profundidad útil expresada en m y Q es el caudal de agua residual en m³/hab-día (Romero, 2004).

2.4. Carga orgánica volumétrica (COV)

$$COV = \frac{DBO * Q}{Pu * (A * 10000)} \quad (4)$$

donde DBO es la demanda biológica de oxígeno en mg/L, Q es el caudal de agua residual expresado en m³/hab-día, Pu es la profundidad útil en m y A es el área superficial en ha (Romero, 2004).

2.5. Carga orgánica superficial removida (CSR)

$$CSR = 10,35 + 0,725 * CSM \quad (5)$$

donde CSM es la carga superficial máxima expresada en kg DBO/ha-día (Romero, 2004).

2.6. Eficiencia de remoción de DBO (*Er*)

$$Er = \frac{CSR}{CSM} * 100 \quad (6)$$

donde CSR es la carga orgánica superficial removida expresada en kg DBO/ha-día y CSM es la carga superficial máxima en kg DBO/ha-día (Romero, 2004).

2.7. Carga orgánica del efluente primario (CO1)

$$CO1 = DBO * (Q * 10^{-3}) * Er \quad (7)$$

donde DBO es la demanda biológica de oxígeno en mg/L, Q es el caudal de agua residual en expresado en m³/hab-día y Er es la eficiencia de remoción de DBO en decimales (Romero, 2004).

2.8. Corrección de carga orgánica de afluente. Relación DBO total/DBO soluble de 2.0 (CO1C)

$$CO1C = CO1 * 2 \quad (8)$$

donde CO1 es la carga orgánica del efluente primario expresado en kg DBO/ha-día (Romero, 2004).

2.9. Carga de diseño

$$CSD = CSM - CSR \quad (9)$$

donde CSM es la carga superficial máxima expresada en kg DBO/ha-día y CSR es la carga orgánica superficial removida expresada en kg DBO/ha-día (Romero, 2004).

2.10. Área superficial (A)

$$Asc = \frac{Q * DBO}{1000 * CSM} \quad (10)$$

donde Q es el caudal de agua residual en expresado en m^3 /hab-día, DBO es la demanda biológica de oxígeno en mg/L y CSM es la carga superficial máxima en kg DBO/ha-día (Romero, 2004).

2.11. Tiempo de retención (θ)

$$\theta = \frac{A * Pu}{Q} \quad (11)$$

donde A es el área superficial en m, Pu es la profundidad útil en m y Q es el caudal de agua residual en expresado en m^3 /hab-día (Romero, 2004).

2.12. Carga orgánica volumétrica (COVc)

$$COVc = \frac{DBO * Q}{Asc * Pu} \quad (12)$$

donde DBO es la demanda biológica de oxígeno en mg/L, Q es el caudal de agua residual en expresado en m^3 /hab-día, Asc es el área superficial en m y Pu es la profundidad útil en m (Romero, 2004).

2.13. Carga orgánica superficial removida (CSR)

$$CSR = 10.35 + 0.725 * CO_1C \quad (13)$$

donde CO_1C es la corrección de carga orgánica de afluente expresada en kg DBO/ha-día (Romero, 2004).

2.14. Eficiencia de remoción (E_1)

$$E_1 = \frac{CSR}{CSD} * 100 \quad (14)$$

donde CSR es la carga orgánica superficial removida expresada en kg DBO/ha-día y CSD es la carga superficial de diseño en kg DBO/ha-día (Romero, 2004).

2.15. Eficiencia global (E)

$$E = 1 - (1 - E_r)(1 - E_1) \quad (15)$$

donde E_r es la eficiencia de remoción calculada inicialmente y E_1 es la eficiencia de remoción hallada usando la carga superficial de diseño (Romero, 2004).

2.16. DBO de efluente secundario (DBOe)

$$DBOe = CSD(1 - E) \quad (16)$$

donde CSD es la carga superficial de diseño en kg DBO/ha-día y E es la eficiencia global (Romero, 2004).

3. RESULTADOS

De acuerdo con los parámetros de diseño iniciales establecidos en la Tabla 1, a continuación, en la Tabla 3 se muestran los resultados que se consideran más relevantes para el diseño de las lagunas para cada población teniendo en cuenta el diseño por el método de McGarry & Pescod utilizando DBO soluble.

Tabla 3. Resultados relevantes de diseño

Población	Carga superficial máxima	Área superficial	Tiempo de retención	Eficiencia global
<i>N°</i>	<i>Kg DBO/ha-día</i>	<i>ha</i>	<i>días</i>	<i>%</i>
1	484,03	0,02	3,71	77,54
2	484,03	0,06	10,84	79,06
3	274,26	0,07	8,20	82,54
4	274,26	0,12	13,67	84,20
5	939,04	0,04	1,75	76,33
6	939,04	0,40	6,38	90,19

Fuente: Autores.

De acuerdo con la Tabla 3, se destaca en primer lugar que la carga superficial máxima aumenta de manera proporcional al tamaño de la población. Esto sugiere que a medida que la población crece, la cantidad de agua residual generada y, por lo tanto, la carga sobre el sistema también aumenta (Mendonca, 1990). La variación en el área superficial es notable y se correlaciona con el caudal de agua residual, la DBO y la carga superficial máxima, ya que estos factores influyen en la capacidad requerida para el tratamiento del agua (Suwannakark & Gloyna, 1964). En cuanto al tiempo de retención, destaca que la población N° 4 presenta un mayor número de días con un total de 13,67; sin embargo, aunque su tiempo de retención es considerable, su eficiencia no es la mejor en comparación con otras poblaciones. Esto sugiere que un tiempo de retención prolongado no siempre se traduce en la máxima eficiencia del proceso (Estrada Arriaga, y otros, 2013).

Es importante resaltar la relevancia de los datos en la población Número 5, donde se observan valores más bajos tanto en el tiempo de retención como en la eficiencia global (Suwannakark & Gloyna, 1964). Esto está directamente relacionado con el dato proporcionado de DBO, que es de 110 mg/L, mientras que las otras

poblaciones tienen valores más altos. Esta discrepancia en la concentración de DBO conduce a una eficiencia menor en este caso. Por último, se destaca que la población Número 6, con 8600 habitantes y una DBO de 400 mg/L, presenta la mayor eficiencia. Esto sugiere que, en este contexto, una mayor concentración de DBO puede favorecer la eficiencia del sistema, siempre que se cuente con la capacidad adecuada para su tratamiento (Mendonca, 1990).

3.1. Relación Temperatura vs. Carga superficial máxima

De igual manera, se evidencia que la relación existente entre la temperatura en °C y la carga superficial máxima de la laguna expresada en kg DBO/ha-día ya que su aumento es directamente proporcional a la temperatura (Vanegas & Reyes, 2017), cuyos valores se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Relación Temperatura vs. Carga superficial máxima

Temperatura promedio del mes más frío	Carga superficial máxima (CSM)
°C	kg DBO/ha-día
16	274,269
17	301,504
18	331,443
19	364,355
20	400,536
21	440,309
22	484,032
23	532,096
24	584,933
25	643,017
26	706,869
27	777,061
28	854,223
29	939,048
30	1032,295

Fuente: Autores.

A su vez, en el Gráfico 1 se evidencian los valores obtenidos utilizando la ecuación 1 con rango de temperatura que van desde 16 hasta 30°C y, por ende, un aumento de carga superficial máxima con un valor mínimo de 274,26 kg DBO/ha-día para 16 °C hasta un valor de 1032,29 kg DBO/ha-día para 30°C.

Gráfico 1. Temperatura vs. Carga superficial máxima

Fuente: Autores.

De acuerdo con lo anterior, es importante destacar que se han establecido correlaciones por parte de varios autores para estimar la carga superficial máxima teniendo en cuenta la temperatura del mes más frío; en este caso, se utiliza el método empírico desarrollado por McGarry & Pescod con el cual se alcanzan valores más altos de carga superficial máxima que en los métodos de demás autores como Mara, Arthur y Yáñez cuando la temperatura es de 30°C (Vanegas & Reyes, 2017). Adicionalmente, se establece que la temperatura juega un papel fundamental en el funcionamiento eficaz de las lagunas facultativas ya que, la reducción de la demanda biológica de oxígeno (DBO) será más significativa a medida que aumenta la temperatura (Suwannakark & Gloyna, 1964).

3.2. Relación Temperatura vs. Eficiencia global

En este ítem se presenta la relación existente entre la temperatura y la eficiencia global que corresponde a cada una de las lagunas, este criterio es fundamental teniendo en cuenta que hace referencia al porcentaje de eficacia del sistema. Se cuenta con 1000 habitantes y 200 mg/L, además con una temperatura desde 16 a 30°C y una eficiencia de 75 a 100% respectivamente.

Gráfico 2. Temperatura vs. Eficiencia global

Fuente: Autores.

El Gráfico 2 ilustra de qué manera la eficiencia global está relacionada con la temperatura. Podemos observar claramente cómo los valores disminuyen a medida que la temperatura aumenta (Peña Álvarez & Castillo Alanís , 2015). Un punto crucial en esta relación se encuentra en una temperatura mínima de 16°C, en la cual se alcanza una eficiencia global del 97,25%. En contraste, cuando la temperatura alcanza su punto máximo de 30°C, la eficiencia global disminuye considerablemente, llegando a un 75,33%. Estos datos permiten analizar que en el contexto de una laguna facultativa, estos valores además están interrelacionados con otros parámetros como el tiempo de retención y la concentración de DBO ya que, al ser tenidos en cuenta, la eficiencia aumenta conforme aumenta la temperatura la cual permite un mayor desarrollo de microorganismos (Silva, Torres, & Madera, 2008)

3.3. Relación Caudal vs. Eficiencia global

Específicamente en este caso se analiza la relación presente entre el caudal y la eficiencia global de las lagunas facultativas, y de qué forma este puede afectar su eficiencia, se cuenta con una población de 1000 a 8000 hab con un valor de DBO constante para cada población equivalente a 200 mg/L, un caudal de 110 a 884 m³/hab-día y una eficiencia de 81 a 97%.

Gráfico 3. Caudal vs. Eficiencia global

Fuente: Autores.

De acuerdo con lo representado en el Gráfico 3, es evidente que se produce un cambio drástico en la eficiencia cuando el caudal varía de 110 a 165 m³/hab-día, y esta tendencia continúa en descenso a medida que el caudal aumenta aún más. Estos hallazgos subrayan la importancia de no mantener caudales excesivamente elevados, ya que esto afecta negativamente la eficiencia del proceso (Vargas, Calderón, Velásquez, Castro, & Nuñez, 2020). Por ejemplo, al mantener un caudal de 110 m³/hab-día, con una DBO de 200 mg/L se puede alcanzar una eficiencia del 97%, lo cual se considera altamente satisfactorio en términos de rendimiento; esto destaca la relevancia de controlar cuidadosamente los caudales en la búsqueda de un funcionamiento óptimo del sistema.

3.4. Relación Temperatura vs. DBO soluble

En este apartado se dan a conocer las relaciones existentes entre la variable de temperatura y el valor de DBO soluble máximo que puede soportar cada laguna para cierta cantidad de habitantes con el fin de obtener una eficiencia global teórica cercana al 100% por el método de DBO soluble; es decir, sin utilizar el método de carga superficial de diseño.

Temperatura vs. DBO soluble para 3000 habitantes. Se utilizaron parámetros de temperatura desde 18 hasta 27°C y un caudal de agua residual de 331,5 m³/hab-día; de esta manera, se realizó la variación de DBO verificando que la eficiencia global se acercara al 100% por medio del método de DBO soluble.

Gráfico 4. Temperatura vs. DBO soluble para 3000 habitantes

Fuente: Autores.

De esta forma, en el Gráfico 4 se evidencia la relación de DBO máximo en mg/L de acuerdo con cada variación de temperatura, destacando que a 18°C el diseño de la laguna por el método de DBO soluble trataría una carga máxima de DBO de 276 mg/L para tener una eficiencia de 98%; a medida que aumenta la temperatura, la cantidad de DBO que puede ser tratada por la laguna disminuye, a 30°C se trata de forma teórica 252,8 mg/L con una eficiencia de 98%. De igual forma, estos parámetros se relacionan con el área superficial de la laguna y el tiempo de retención el cual disminuye a medida que aumenta la temperatura (Cortés, Treviño, Alcorta, Kalashnikov, & Luévanos, 2014).

Temperatura vs. DBO soluble para 6000 habitantes. Se utilizaron parámetros de temperatura desde 18 hasta 27°C y un caudal de agua residual de 663 m³/hab-día; de esta manera, se realizó la variación de DBO verificando que la eficiencia global se acercara al 100% por medio del método de DBO soluble.

Gráfico 5. Temperatura vs. DBO soluble para 6000 habitantes

Fuente: Autores.

En el Gráfico 5 se muestra la relación de DBO máximo en mg/L con cada variación de temperatura, donde se evidencia que, utilizando el método de diseño por DBO soluble, a 18°C se trataría de forma teórica una carga máxima de DBO de 135,6 mg/L con una eficiencia de 99% para poblaciones con 6000 habitantes; de la misma forma, con el aumento de la temperatura el valor teórico de DBO máximo a soportar disminuye, ya que, a 30°C este valor es de 126,9 mg/L con una eficiencia de 98%. De igual forma, cabe destacar que el área superficial de la laguna expresada en hectáreas disminuye a medida que aumenta la temperatura con valores desde 0,27 hasta 0,10 ha.

Temperatura vs. DBO soluble para 9000 habitantes. En el análisis de la relación entre la temperatura y DBO soluble, se tomaron en consideración datos que abarcan un rango de temperaturas desde 18 hasta 27°C, junto con niveles de DBO solubles que oscilaron entre 82 y 92 mg/L. Estos datos se evaluaron teniendo en cuenta una población de 9000 habitantes.

Gráfico 6. Temperatura vs. DBO para 9000 habitantes

Fuente: Autores.

Observando detenidamente el Gráfico 6, se puede apreciar una pendiente pronunciada que desciende de manera significativa. Esto indica que a medida que la temperatura aumenta, la DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) soluble en el agua disminuye. En particular, en el punto más bajo de temperatura registrado, que es de 18°C, observamos un valor de DBO de 92,03. Este hallazgo resalta claramente la influencia directa de la temperatura en la tasa de DBO. En resumen, los datos del Gráfico 6 muestran que la temperatura tiene un impacto significativo en la DBO soluble, ya que, a temperaturas más elevadas, la DBO tiende a ser menor, lo que subraya la importancia de considerar la temperatura al evaluar la calidad del agua, lo anterior teniendo en cuenta que se utiliza el método de DBO soluble para obtener una eficiencia cercana al 100% (Smyth, Vendramelli, Dankewich, & Yuan, 2017).

4. CONCLUSIONES

Con el trabajo de aula realizado se pudo generar un pensamiento crítico por medio del aprendizaje basado en problemas relacionados con el diseño de lagunas facultativas como método de tratamiento de aguas residuales domésticas a bajo costo para diferentes poblaciones, lo cual está directamente relacionado con el caudal de agua residual que es generado en las mismas en cierto periodo de tiempo además de la concentración existente de Demanda Biológica de Oxígeno en cada caso; de esta manera, se destaca el uso del método de McGarry & Pescod como una de las alternativas más favorables para el diseño de este tipo de lagunas ya que, por medio de este se tienen en cuenta factores importantes como la temperatura a la que se encuentra la laguna, la carga superficial máxima, el área, el tiempo de retención, entre otros.

Así mismo se pudo identificar que existe una relación directamente proporcional entre la temperatura y la carga superficial máxima que puede soportar la laguna ya

que, los altos niveles de temperatura inciden en el aumento de microorganismos responsables de degradar la materia orgánica presente en aguas residuales domésticas; de la misma manera, se estableció que la relación entre temperatura y eficiencia global está directamente relacionada con el caudal de agua residual y la concentración de DBO ya que, a mayor caudal y menor DBO, esta carga se disolverá generando mayor eficiencia de tratamiento; es por ello que, la relación entre caudal y eficiencia global es inversamente proporcional ya que a mayor caudal, menor eficiencia.

Finalmente, se establece que, al realizar una variación de población de 3000, 6000 y 9000 habitantes de acuerdo con los criterios de McGarry & Pescod se pudo determinar la DBO máxima a tratar por cada laguna por medio del método de diseño por DBO soluble generando eficiencias mayores al 99% y, de esta manera, se destaca que para 3000 habitantes se tratan hasta 276 mg/L de DBO con un tiempo de retención de 12 días y 252,8 mg/L de DBO para un tiempo de 4,8 días. De igual manera, para 6000 habitantes la DBO tratada es de 135,6 mg/L en 6,13 días hasta 126,9 mg/L de DBO en 2,44 días; por su parte, para 9000 habitantes se trata una DBO máxima de 92 mg/L en 4,16 días y mínima de 82,8 mg/L en 1,5 días teniendo en cuenta rangos de temperatura de 18 a 27 °C.

REFERENCIAS

- Acosta Castellanos, P. M., Guerrero Sierra, H., & Vega, M. E. (2018). *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia* (2018th ed.). Ediciones USTA. <http://hdl.handle.net/11634/22658>
- Acosta Castellanos, P. M., & Queiruga-Dios, A. (2021). From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2021-0167>
- Acosta Castellanos, P. M., Queiruga-Dios, A., Hernández Encinas, A., & Ortegon, A. C. (2020). Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education. *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*. <https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9140919>
- Aponte Reyes , A. (2014). Desarrollo de modelos ecológicos para carbono y nitrógeno en lagunas facultativas secundarias. *ScienceDirect*, 20.
- Cortés, F., Treviño, A., Alcorta, M., Kalashnikov, V., & Luévanos, R. (2014). Mathematical Analysis for the Optimization of a Design in a Facultative Pond: Indicator Organism and Organic Matter. *Hindawi Publishing Corporatio*. Obtenido de https://downloads.hindawi.com/journals/mpe/2014/652509.pdf?_ga=2.75416849.2044172247.1695418720-754495713.1695418720
- De Granda Orive, J. I., De Granda Beltrán, C., & Baz Lomba, J. A. (2018). Contaminantes emergentes: la nicotina en las aguas residuales domésticas como herramienta de análisis en salud pública. *ScienceDirect*, 2.
- Espigares, M., & Pérez, J. (2015). Aguas residuales. Composición. *Universidad de Salamanca, España*. Obtenido de https://cidta.usal.es/cursos/edar/modulos/edar/unidades/LIBROS/logo/pdf/Aguas_Residuales_composicion.pdf
- Estrada Arriaga, E., Mijaylova Nacheva , P., Moeller Chavez, G., Mantilla Morales , G., Ramírez Salinas , N., & Sánchez Zarza , M. (2013). Presencia y tratamiento de compuestos disruptores endócrinos en aguas residuales de la Ciudad de México empleando un biorreactor con membranas sumergidas. *ScienceDirect* , 10.
- Ewing, T., Babauta, J., Atci, E., Tang, N., Orellana, J., Heo, D., & Beyenal, H. (2014). Self-powered wastewater treatment for the enhanced operation of a facultative lagoon. *Journal of Power*

- Sources. Obtenido de <https://pdf.sciencedirectassets.com/271367/1-s2.0-S0378775314X00169/1-s2.0-S0378775314009781/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjECoaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDkM85f9iLH1RWucBsZpAYOHsZAQGqEclJ0ObgyfzAgIgPYcAitzUWBAwB17xSf7xJY63tBvK%2Fw43Rm19Tbf7lJ>
- Fan, L., Mohseni, A., Schmidt, J., Evans, B., Murdoch, B., & Gao, L. (2023). Efficiency of lagoon-based municipal wastewater treatment in. *Elsevier*. Obtenido de <https://pdf.sciencedirectassets.com/271800/1-s2.0-S0048969723X00126/1-s2.0-S004896972301330X/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjECsaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIF4s3fv6s0hsUYy2I2JCQYJRiD%2Fww9hM2VTcoPeSz0FeAiEAvm9wSHs7UCJeW0uI2FY8iDgmuAHfsoomsdXnict%2F>
- Lankford, B., & Scott, C. (2023). The paracommons of competition for resource savings: Irrigation water conservation redistributes water between irrigation, nature, and society. *ScienceDirect*, 13.
- Mendonca, S. (1990). *Lagunas de estabilización*. Obtenido de <http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2006/CD-2/pdf/spa/doc13030/doc13030-1.pdf>
- Peña Álvarez, A., & Castillo Alanís, A. (2015). Identificación y cuantificación de contaminantes emergentes en aguas residuales por microextracción en fase sólida-cromatografía de gases-espectrometría de masas (MEFS-CG-EM). *ScienceDirect*, 14.
- Pérez, Y., Vargas, E., García Cortés, D., Hernández, W., Checo, H., & Jáuregui Haza, U. (2023). Efficiency and effectiveness of systems for the treatment of domestic wastewater based on subsurface flow constructed wetlands in Jarabacoa, Dominican Republic. *ScienceDirect*, 11.
- Rigotto, L., Aquino, S., Rigotto, J., Santos, G., Silva, L., & Santiago, A. (2023). Dynamics of dissolved organic matter (DOM) in waste stabilization ponds: Insights into co-treatment of sanitary sewage and landfill leachate. *ScienceDirect*, 8.
- Romero Rojas, J.A. (2000). Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización (1ra ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. ISBN: 9701504038.
- Shakil, M., Skerman, A., & Batstone, D. (2022). Predicting long-term solid accumulation in waste stabilisation lagoons through a combined CFD process model approach. *Chemical Engineering Research and Design*. Obtenido de <https://pdf.sciencedirectassets.com/276837/1-s2.0-S0263876222X00075/1-s2.0-S0263876222002933/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjECsaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIF4s3fv6s0hsUYy2I2JCQYJRiD%2Fww9hM2VTcoPeSz0FeAiEAvm9wSHs7UCJeW0uI2FY8iDgmuAHfsoomsdXnict%2F>
- Silva, J., Torres, P., & Madera, C. (2008). Reuso de aguas residuales domésticas en agricultura. Una revisión. *Agronomía colombiana*, 347-359. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-99652008000200020&script=sci_arttext
- Smyth, K., Vendramelli, R., Dankewich, D., & Yuan, Q. (2017). Seasonal variations in cold climate nutrient removal: A comparison of facultative and aerated lagoons. Obtenido de <https://pdf.sciencedirectassets.com/272592/1-s2.0-S0301479718X00061/1-s2.0-S0301479718302159/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjECYaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCICNAKldVjwLtiZCsCF%2FN2m%2BUGpyBkvp0E%2BcJ%2FXmHjMooAiEAqODJ72BIbdRLNWYw6X7yQKXN5jKtJYedhMzE>
- Suwannakark, V., & Gloyna, E. (1964). Efecto de la temperatura en el tratamiento de aguas residuales mediante estanques de estabilización. *Boletín de la oficina sanitaria Panamericana*, 128-139. Obtenido de <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/14471/v56n2p128.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Taweesan, A., Kanabkaew, T., Surinkul, N., & Polprasert, C. (2020). Convenient solutions to inconvenient truth: Domestic wastewater management-based approaches to sustainable development goal no. 6. *ScienceDirect*, 8. Obtenido de <https://pdf.sciencedirectassets.com/321202/1-s2.0-S2665972722X00068/1-s2.0-S2665972723000326/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEFUaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQCGWOU1%2BYaYx>

%2Bj3E5NZxfJbGWR5%2FC%2FItlmvsgseGTUVqwIgrpkMJLkdFxlpgxuSE%2BEZO
n1AIE4bJNRU%2

- Valdés de Hoyos, E. P., & Uribe Arzate, E. (2016). EL DERECHO HUMANO AL AGUA. UNA CUESTIÓN DE INTERPRETACIÓN O DE RECONOCIMIENTO. *ScienceDirect*, 23.
- Vanegas, C., & Reyes, R. (2017). Carga superficial máxima en lagunas de estabilización facultativas de Nicaragua. (E. N. Universidad Nacional de Ingeniería. Programa de Investigación, Ed.) *Nexo Revista Científica*, 1 - 18. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6483861.pdf>
- Vargas, A., Calderón, J., Velásquez, D., Castro, M., & Nuñez, D. (2020). Análisis de los principales sistemas biológicos de tratamiento de aguas residuales domésticas en Colombia. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 315-322. Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-33052020000200315&script=sci_arttext
-